

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЕВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Норкулова Жасмина Шерзодовна

Академический лицей Ташкентского Университета Информационных Технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20233894>

Аннотация. В данном исследовании рассматриваются современные педагогические механизмы диагностического оценивания письменной речи учащихся академических лицеев в условиях цифровой образовательной среды. Особое внимание уделяется на определение коммуникативной компетенции обучающихся, выявление проблем с помощью диагностики и возможности анализа при интегрировании традиционного оценивания в цифровых условиях. В ходе исследования письменные работы учащихся оценивались по критериям CEFR (Common European Framework of Reference), выявились проблемы с терминологической точностью и структуры текста. Результаты показывают, что существует разрыв между техническими знаниями студентов и их письменной коммуникативной компетенцией. А также обосновано, что интеграция традиционного оценивания с цифровыми платформами, адаптивными тестами и электронными портфолио может улучшить эффективность и объективность оценки, что послужит усовершенствованию коммуникативной компетенции обучающихся.

Ключевые слова: диагностическое оценивание, письменная речь, академический лицей, цифровое образование, коммуникативная компетенция, искусственный интеллект, педагогические механизмы, CEFR.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda raqamli ta'lim muhiti sharoitida akademik litsey o'quvchilarining yozma nutqini diagnostik baholashning zamonaviy pedagogik mexanizmlari ko'rib chiqiladi. O'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini aniqlash, diagnostika yordamida muammolarni aniqlash va raqamli sharoitlarda an'anaviy baholashni integratsiyalashda tahlil qilish imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratiladi. Tadqiqot davomida o'quvchilarning yozma ishlari CEFR (Common European Framework of Reference) mezonlari asosida baholandi, terminologik aniqlik va matn tuzilishi bilan bog'liq muammolar aniqlandi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, talabalarning texnik bilimlari va yozma kommunikativ kompetensiyasi o'rtasida tafovut mavjud. Shuningdek, an'anaviy baholashni raqamli platformalar, moslashuvchan testlar va elektron portfoliolar bilan integratsiyalashuvi baholash samaradorligi va xolisligini oshirishi, bu esa o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini takomillashtirishga xizmat qilishi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: diagnostik baholash, yozma nutq, akademik litsey, raqamli ta'lim, kommunikativ kompetensiya, sun'iy intellekt, pedagogik mexanizmlar, CEFR.

Annotation. This study examines modern pedagogical mechanisms of diagnostic assessment of written speech of students of academic lyceums in a digital educational environment. Special attention is paid to determining the communicative competence of students,

identifying problems through diagnostics and the possibility of analysis when integrating traditional assessment in a digital environment. During the study, students' written works were evaluated according to the criteria of the CEFR (Common European Framework of Reference), and problems with terminological accuracy and text structure were identified. The results show that there is a gap between students' technical knowledge and their written communication competence. It is also proved that the integration of traditional assessment with digital platforms, adaptive tests and electronic portfolios can improve the effectiveness and objectivity of assessment, which will improve the communicative competence of students.

Keywords: *diagnostic assessment, writing, academic lyceum, digital education, communicative competence, artificial intelligence, pedagogical mechanisms, CEFR.*

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день высшее инженерное образование трансформируется в соответствии с требованиями цифровой экономики. Современный инженер должен обладать не только техническими проектными навыками, но и навыками письменной речи высокого уровня, такими как грамотное изложение проектной документации и технических отчетов. Однако во многих случаях у студентов наблюдается дисбаланс между техническим мышлением и языковой компетентностью. Диагностическая оценка как методический инструмент имеет стратегическое значение при решении этой проблемы. Целью исследования является диагностика текущего состояния письменной речи студентов инженерных специальностей и изучение возможностей интеграции результатов традиционной оценки в цифровую среду.

МЕТОДЫ

В рамках исследования было проведено качественный и количественный анализ среди 25 учащихся инженерной специальности. При диагностическом процессе были использованы следующие методы:

1. Анкетирование: Был проанализирован охват студентов внеклассными предметами (математика, физика, английский язык).
2. Диагностика письменных работ (Mock Writing): Письменная речь студентов проверена на основе международных критериев CEFR.
3. Экспертная оценка (Manual Assessment): Письменные работы учащихся были проверены высоко квалифицированными педагогами в традиционном методе, по заданным критериям (точность, структурированность, терминология).
4. Статистический анализ: Оценки, выставленные учителями, были обобщены и сформированы общие результаты группы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Диагностический анализ, проведенный учителями, показывает следующие:

Академическая заинтересованность: 72 процента учащихся (18 учеников) посещают дополнительные занятия по математике и физике. Охват учащихся дополнительными занятиями по английскому языку составляет всего лишь 24 процентов (6 учеников).

Охват студентов дополнительными занятиями по предметам

Рисунок 1. Охват студентов инженерной специальности дополнительными занятиями по предметам.

Результаты CEFR Writing Mock (n=25)

Результаты CEFR Writing Mock (в процентах)

Рисунок 2. Распределение результатов студентов на имитационном экзамене CEFR по письму. (а) - в процентах, (б) - в значениях

Результаты письменной речи: по оценкам, выставленным учителями, 48% учеников (12 человек) получили 50–55 баллов, 12% (3 человека) — 55 баллов. Остальные 40% (10 учеников) набрали менее 50 баллов.

Диагностический вывод: В ходе исследования было обнаружено, что 7 студентов (28%) вообще не посещали дополнительные занятия, а их уровень письменной речи был ниже среднего показателя по группе.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты традиционной диагностики подтверждают разрыв между техническими знаниями и письменной коммуникацией у студентов инженерных специальностей.

"Пробелы" (Gap), выявленные учителями, в основном связаны с терминологической точностью и логической структурой текста. Хотя процесс оценивания осуществляется учителями вручную, в будущем перенос этого процесса на цифровую платформу (litsey.edu.uz) позволит сэкономить время учителя и обеспечить большую объективность оценивания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диагностическая оценка письменной речи студентов инженерных специальностей — это не просто форма контроля, а инновационный механизм управления качеством образования. Данные, собранные традиционным способом, показывают, что внедрение цифровых педагогических механизмов (адаптивных тестов, электронных портфолио) в практику является жизненной необходимостью для повышения профессиональной коммуникативной компетентности студентов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. O‘zbekiston Respublikasining "Ta’lim to‘g‘risida"gi Qonuni.
2. Azizxo‘jayeva N.N. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat".
3. Hyland, K. "English for Specific Purposes: Some Current Issues and Directions".